

DHIMBJA FIZIKE, DHIMBJA PSIKOLOGJIKE DHE STRESI FINANCIAR: NJË SHQYRTIM LITERATURE

Edvin LAME¹, Renisa BEQIRI²

Abstract

Physical pain is one of the 'weakest' human experiences, which means it is one of the most important to understand. Physical pain in most cases is accompanied by psychological injury, or vice versa. According to studies, pain is very common among individuals, where it is reported that one fifth of them in the world suffer from chronic pain, a phenomenon which is reported to be costly for the economy.

Although pain is a very important experience for every individual's lifestyle, it has been studied relatively little in samples where the possible link between the economic cycle and physical pain levels can be explored

This study presents a detailed review of the literature regarding the association of physical and psychological pain with experienced financial stress.

Hyrje

Në dekadat e fundit është konstatuar një rritje në pasigurinë ekonomike, poashtu dhe raportim të shpeshtësisë të dhimbjeve fizike dhe psikologjike. Studimet e kohëve të fundit janë përqendruar në lidhjet shkakësore midis këtyre dy tendencave sociale. Shumica e studimeve, raportojnë se pasiguria ekonomike prodhon dhimbje fizike dhe redukton tolerancën ndaj dhimbjes psikologjike (Chou, Parmar & Galinsky, 2016). Në të njëjtën linjë, një tjetër studim me një kampion relativisht shumë të madh, përkatësisht 33,720 familje gjeografikisht të ndryshme në të gjithë Shtetet e Bashkuara, raportuan se pasiguria ekonomike parashikoi konsumimin e barnave mjekësore kundër dhimbjeve pa recetë mjekësore (Palermo, Wilson, Peters, Lewandowski & Somhegyi, 2009)

Përvoja e dhimbjes fizike është rritur gjithashtu në mënyrë dramatike vitet e fundit. Sipas Anketës së Panelit të Shpenzimeve Mjekësore, kostoja ekonomike e dhimbjes në Shtetet e Bashkuara në vitin 2008 ishte 635 miliardë dollar. Kjo shumë përfaqëson një rritje prej më shumë se 1000% nga 20 vjet më parë. Qeveritë e shteteve kanë miratuar masa të ndryshme për të monitoruar dhe frenuar varësinë në rritje ndaj barnave kundër dhimbjeve, e cila u rrit me 50% nga viti 2006 në vitin 2012 (Løydland, Hermansen, Dahl & Wahl, 2021).

Zgjerimi i hendekut të të ardhurave, rritja e ndjenjës financiare, dëshpërimi dhe zhdukja e klasës së mesme, e kanë ngritur çështjen e pasigurisë ekonomike në agjendat kryesore të politikave botërore. Sipas anketës së fundit të Perceptimit të Rrezikut Ekonomik dhe Pasigurisë, 93% e familjeve amerikane përjetuan rënie të

konsiderueshme në pasurinë ose të ardhurat e tyre midis vitit 2008 dhe vitit 2009, dhe

¹ Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, E-mail: edilame@gmail.com

² Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, E-mail: renisabeqiri@hotmail.com

për gati 70% të familjeve fitimet u reduktuan ose shpenzimet u rritën gjatë asaj kohe (Macchia & Oswald, 2021).

Lidhja midis pasigurisë ekonomike dhe dhimbjes fizike manifestohet kur njerëzit e përjetojnë pasigurinë personale (papunësia), kur janë në një kontekst të pasigurtë (informohen se shteti i tyre ka një nivel relativisht të lartë papunësie) dhe kur ata mendojnë për të kaluarën dhe të ardhmen ekonomike (të pasigurta). Kështu, përvoja psikologjike e pasigurisë dhe kërcënimit të gjendjes jo stabile financiare çon në gjenerimin e lidhjes shkakësore nga stresi financiar tek dhimbja fizike dhe psikologjike. Meta-analizat duke përfshirë të gjitha studimet që testojnë lidhjen e stresit financiar me dhimbjen fizike dhe psikologjike, zbuluan se kanë një besueshmëri të lartë statistikore (Ruehlman, Karoly & Enders, 2012).

Llojet e dhimbjes

Dhimbja është një përvojë komplekse e përbërë nga një përgjigje fiziologjike dhe psikologjike ndaj një stimuli të dëmshëm. Dhimbja është një mekanizëm paralajmërues që mbron një organizëm duke e ndikuar që të tërhiqet nga stimujt e dëmshëm; ajo lidhet kryesisht me lëndimin ose kërcënimin e lëndimit (Horn, Kaneshiro & Tsui, 2020).

Dhimbja është subjektive dhe e vështirë për t'u llogaritur, sepse ajo përbëhet nga komponentë afektiv dhe ndijor. Megjithëse baza neuroanatomike e perceptimit të dhimbjes zhvillohet para lindjes, përgjigjet individuale ndaj dhimbjes mësohen në fëmijërinë e hershme dhe ndikohen nga faktorë social, kulturor, psikologjik, konjitiv dhe gjenetik. Këta faktorë përbëjnë ndryshimet në tolerancën e dhimbjes midis njerëzve (Eisenberger & Lieberman, 2004).

Një funksion i rëndësishëm i dhimbjes është të paralajmërojë trupin për dëmtime të mundshme. Kjo realizohet përmes përpunimit nervor të stimujve të dëmshëm. Nëse dhimbja nuk mund të lehtësohet, faktorët psikologjikë si depresioni dhe ankthi mund ta intensifikojnë gjendjen (Cunningham, 2003).

Në literaturën e fundit janë dalluar tre lloje dhimbjesh të cilat lidhen me dëmtimin fizik, shoqërinë dhe shqetësimin intensiv psikologjik.

Dhimbja fizike është një përvojë shumë dimensionale që përfshin pasojat shqisore dhe emocionale që pasojnë administrimin e stimujve. Eksperimente të shumta të mjekësisë dhe psikologjisë, janë realizuar duke shkaktuar shumë dhimbje fizike dhe një sërë procedurash duke përfshirë goditjen elektrike të dhënë në mënyrë periferike (kryesisht tek kafshët) (Zadro & Williams, 2003)

Dhimbja sociale shkaktohet nga refuzimi, përjashtimi, ndarja ose humbjet në jetë. Terminologjia është e ndërlikuar sepse jeta shoqërore, veçanërisht tek njerëzit, dallon shumë lloje situatash që mund të shkaktojnë një gjendje kaq të papëlqyer si dhimbja. Kjo mund të ilustruhet duke përdorur refuzimin social. Ndërsa emocioni aktual mund të përshkruhet në termat e ndjenjave të refuzimit personal, forma e parashikuar mund të përshkruhet në termat e kërcënimit social. Kështu, duket e besueshme që një person që është ndjerë i refuzuar në një lloj situatë të caktuar (p.sh., një festë me një grup të

aktuar miqsh) mund të shmangë më vonë përballjen me një situatë të ngjashme (Ursu, 2003)

Dhimbja psikologjike i referohet pasojave emocionale negative si rrjedhojë e humbjes së shpërblimeve. Një dallim i madh midis dhimbjeve fizike dhe psikologjike është mungesa e një komponenti shqisor ndaj dhimbjes psikologjike. Zbulimi i një mospërputhje të konsiderueshme negative midis shpërblimeve të pritura dhe atyre aktuale që shkakton një reagim të dhimbjes psikologjike nuk është një ngjarje e vetme shqisore, por një krahasim midis vlerave nxitëse aktuale dhe të parashikuara (d.m.th., të marra nga kujtesa) (Ciechanowski, 2003).

Kriza ekonomike

Ndikimet globale të çrregullimeve psikologjike dhe dhimbjeve kronike janë probleme serioze të shëndetit publik. Ndërsa dhimbja e shpinës në vitin 2017 u raportua si shkaku kryesor i paaftësisë në mbarë botën, çrregullimet depresive u renditën në vendin e tretë (Aiginger, 2009).

Në kohë vështirësish ekonomike, shëndeti mund të ndikohet papritur nga kërkesat e reja. Është vlerësuar se kostoja për trajtimet e dhimbjes së shpejti mund të tejkalojë shpenzimet që lidhen me sëmundjet e zembrës ose kancerit. Në kohë vështirësish ekonomike rritet edhe nevoja e popullatës për kontrollin e dhimbjes. Për shkak të afërsisë së përkohshme të pandemisë aktuale, implikimet e saj ekonomike dhe pasojat shëndetësore nuk mund të përcaktohen saktësisht. Megjithatë, krahasimet me ngjarjet e kaluara mund të identifikojnë efektet e mundshme të dëmshme të saj. Kështu, ekzistojnë tre definime kryesore të cilat lidhen me të ardhurat individuale dhe globale (Taylor, 2009).

Siguria ekonomike përkufizohet si aftësia e individëve, familjeve ose komuniteteve për të mbuluar nevojat e tyre thelbësore në mënyrë të qëndrueshme dhe dinjitoze. Ushqimi, strehimi, veshmbathja, produktet e higjienës, kostot e lidhura me shëndetin dhe arsimin përfshijnë kompetenca që konsiderohen si "nevoja thelbësore". Kur këto nevoja nuk mund të plotësohen, vështirësitë financiare mund të shëndërrohen në një formë stresi në jetën e njerëzve (Bernanke, 2000)

Stresi financiar (SF) është një gjendje në të cilën një kompani ose individ nuk mund të gjenerojë të ardhura sepse nuk është në gjendje të përmbushë ose nuk mund të paguajë detyrimet e saj financiare. SF mund të klasifikohet në dy forma të dallueshme: SF kronik, i shoqëruar me një nivel më të ulët socio-ekonomik, dhe SF akut, si rezultat i incidenteve financiare. E para lidhet me tensione të vazhdueshme që nuk paraqesin perspektiva zgjidhjeje të menjëhershme, e dyta i referohet ngjarjeve akute të përditshme (Belke, Orth & Setzer, 2008)

Kriza ekonomike mund të shkaktojë një ose të dyja ngjarjet e stresit financiar. SF për shkak të krizës ekonomike të pandemisë ka një ndikim në shëndetin e individit, dukshëm në vendet më të cenueshme. Duke qenë se literatura është fokusuar kohët e fundit në këtë temë, rishikimi aktual synon të vlerësojë ndikimin e SF në simptomat e

dhimbjes, duke marrë parasysh se si ndërvepron dhe kontribuon në përvojën e dhimbjes, pavarësisht nga lloji dhe kronizmi i saj (Blanchard, 2009)

Dhimbja fizike/psikologjike dhe stresi financiar

Të ardhurat familjare janë një vlerësim që pasqyron zakonisht gjendjen socio-ekonomike të një individi ose një grupi individësh. Nga ana tjetër, konstrukti i SF është një masë subjektive e mënyrës sesi individi e percepton gjendjen e tij/saj ekonomike. Referuar studimeve të realizuara në këtë fushë, është raportuar se shqetësimi i përditshëm financiar lidhet me dhimbjen e përditshme dhe gjithashtu pohon se vështirësitë ekonomike zvogëlojnë efektet e shqetësimit të përditshëm financiar në përjetimin e dhimbjes së përditshme. Sipas këtij studimi, shqetësimi financiar çon në më shumë dhimbje tek individët që e vlerësojnë situatën e tyre financiare si më stresuese (Macchia & Oswald, 2021). Individët me vështirësi të larta ekonomike përjetojnë dhimbjen më të madhe në ditët me shqetësime të larta financiare ndërsa individët me një nivel të mesëm dhe të ulët të vështirësisë ekonomike përjetojnë efekte më të moderuara të shqetësimit të përditshëm financiar. Këto gjetje treguan se kishte prova të një ndryshimi të konsiderueshëm midis individëve në lidhjen midis shqetësimit të përditshëm financiar dhe dhimbjes (Perquin, Hazebroek-Kampschreur, Hunfeld, Bohnen, van Suijlekom-Smit, Passchier & van der Wouden, 2000).

Dhimbja është e lartë kur shkalla e papunësisë është e lartë. Kjo nuk është për shkak të dhimbjes më të madhe mes njerëzve që humbasin punën e tyre, por ka shtrirje në gjithë popullatën në tërësi. Rritja e dhimbjes fizike vërehet kryesisht tek vajzat dhe gratë. Referuar studimeve, arsyeja pse dhimbja fizike manifestohet më së shumti tek gratë dhe vajzat, krahasuar me djemtë dhe burrat lidhet me rolet gjinore. Në periudha të vështira ekonomike, rritet numri i dhunës dhe abuzimit në familje, shfrytëzimit dhe cënueshmërisë të punonjësve, rritet aktiviteti kriminal dhe efektet fiziologjike të konsumimit të ushqimeve me cilësi të dobët. Gratë zakonisht angazhohen në zgjidhjen e problematikave financiare në familje, e për rrjedhojë, krahas abuzimeve të mundshme, rritet dhe shqetësimi emocional (Stones, Selfe, Fransman & Horn, 2000). Këstu, studimet pohojnë se ekziston një lidhje midis stresit mendor dhe dhimbjes fizike. Qeniet njerëzore që janë në ankth dhe nën tendosje psikologjike mund të jenë në thelb të tensionuara dhe të ndjeshme ndaj sëmundjeve, dhe kështu për arsye të ndryshme ata mund të raportojnë (dhe ndjejnë) dhimbje më të madhe fizike (Turk, Wilson & Cahana, 2011).

Provat empirike tregojnë në shtresat më të ulëta në hierarkinë socio-ekonomike ku mundësitë e jetesës ndikohen nga shëndeti më i dobët, sëmundjet më të përhapura dhe vdekshmëria më e lartë, mund të shikohet më qartë lidhja mes gjendjes ekonomike individuale dhe shëndetit fizik dhe psikologjik (Aiginger, 2009). Studime të tjera raportojnë se tek individët të cilët i përkasin një statusi të ulët socio-ekonomik, dhimbja fizike dhe lëndimi psikologjik ndodhin bashkë. Kjo nuk do të thotë se çdo individ që përjeton një lëndim fizik do të përjetojë dhe lëndim psikologjik dhe anasjelltas. Por, sipas studimit të background-it të individëve të përfshirë në studim, shumica e individëve që bashkëshoqërojnë dhimbjen fizike me lëndim psikologjik kanë përjetuar

fëmijëri emocionalisht të trazuar, vetëvlerësim të ulët, nivele të ulëta të shoqërizimit dhe shpesh kanë raportuar ndjenja të vetmisë (Horn, Kaneshiro & Tsui, 2020).

Nga ana tjetër, pasiguria ekonomike përkufizohet si një gjendje pasigurie dhe paparashikueshmërie në lidhje me mirëqenien financiare të dikujt; pasiguria ekonomike mund të shfaqet në terma konkretë (p.sh. papunësia) ashtu edhe në terma abstrakte (p.sh. mundësia për tu pushuar nga puna në të ardhmen) (Løyland, Hermansen, Dahl & Wahl, 2021). Kjo nënkupton se njerëzit e konsiderojnë ndjenjën e tyre të pasigurisë ekonomike si nga gjendja e tyre aktuale ekonomike ashtu edhe nga perceptimi i tyre për mirëqenien e tyre ekonomike në të ardhmen. Si rezultat, pasiguria ekonomike mund të ndodhë në të gjithë spektrin e të ardhurave (Macchia & Oswald, 2021).

Hulumtimet kanë zbuluar se pasiguria ekonomike mund të shkaktojë shqetësim jashtë efekteve të saj të drejtpërdrejta financiare. Për shembull, mund të dëmtojë funksionimin kognitiv, të dëmtojë vetëvlerësimin dhe të shkaktojë planifikim financiar joproduktiv. Pasiguria ekonomike është e lidhur edhe me rritjen e rrezikut të sëmundjeve të ndryshme, si çrregullimet psikiatrike dhe sëmundjet e zemrës. Në të kundërt, siguria ekonomike është një komponent thelbësor i mirëqenies psikologjike. Me pak fjalë, pasiguria ekonomike ndikon në mirëqenien e sjelljes dhe psikologjike të njerëzve (Ruehlman, Karoly & Enders, 2012).

Një studim i kryer në një klinikë dhimbjeje në Toronto zbuloi se më shumë se 80% e pacientëve të tyre ishin të papunë. Në mënyrë të ngjashme, gjatë krizës ruse të pensioneve, pensionistët merrnin pensionin e tyre me vonesë dhe në data të pacaktuara më parë, raportonin dhimbje të mëdha krahorori apo probleme me frymëmarrjen.

Bazuar në shqyrtimin e literaturës, pasiguria ekonomike prodhon dhimbje fizike sepse krijon ndjenja të mungesës së kontrollit. Të kesh një ndjenjë kontrolli është një motiv themelor njerëzor dhe një kontribues kyç në mirëqenien fizike dhe mendore. Në të kundërt, mungesa e kontrollit aktivizon amigdalën, duke e bërë individin të përjetojë ankth, frikë dhe stres. Pasiguria ekonomike kërcënon drejtpërdrejt besimin e njerëzve se ata kanë burimet e nevojshme për të rifituar kontrollin personal. Kjo ndjenjë e reduktuar e kontrollit personal, nga ana tjetër, mund të çojë në dhimbje fizike dhe psikologjike. Këto gjetje sugjerojnë se pasiguria ekonomike mund të lidhet me dhimbjen fizike nëpërmjet ndjenjave të mungesës së kontrollit (Shah, Mullainathan & Shafir, 2012).

Është e rëndësishme të theksohet se të ardhurat e familjes, të përdorura shpesh në studime për të vlerësuar statusin socio-ekonomik dhe dhimbjen, mund të mos jenë të përshtatshme për të vlerësuar vështirësitë reale ekonomike të një individi, pasi nuk pasqyrojnë detyrimet financiare ose borxhet (Tossani, 2013). Në studimet empirike është gjetur një lidhje midis SF dhe perceptimit më të lartë të dhimbjes fizike dhe psikologjike. Sipas tyre, është e rëndësishme të theksohet se individët me të ardhura familjare të ulëta mund të kenë nivele të reduktuara të SF. Nga ana tjetër, individët me të ardhura familjare të larta, mund të shfaqin një nivel të lartë të SF për shkak të pranisë së borxheve të tepërta. Nga ky këndvështrim, borxhet financiare raportohen si të

lidhura me probleme të ndryshme shëndetësore, veçanërisht ato që lidhen me shëndetin mendor. Dhimbja është gjithashtu një përvojë më e shpeshtë tek individët me borxhe dhe madje edhe borxhet e vogla mund të përforcojnë perceptimin e dhimbjes (Williams, Eccleston & Morley, 2012). Në përputhje me këtë, dy studime zbuluan se kriza ekonomike shoqërohet me një rritje të prevalencës së dhimbjes. Prandaj, pas një krize ekonomike globale, mund të ndodhë një fenomen i borxhit, ku duhet të priten rezultate më të larta dhimbjeje te individët e ndikuar financiarisht nga kriza globale (Zadro & Williams, 2003)

Bazuar në rishikimin e literaturës, individë të cilët përjetojnë sëmundje kronike, siç është sëmundja e kancerit, janë më të prirur për të raportuar në lidhje me gjendjen e tyre ekonomike dhe stresin financiar për shkak të shpenzimeve të shumëta që kërkon trajtimi i kësaj sëmundje. Kështu të ardhurat ekonomike janë faktor shumë ndikues në avancimin ose jo të sëmundjes dhe mirëqënies psikologjike (Ciechanowski, 2003)

Përfundime

Ky rishikim i literaturës identifikoi se të ardhurat ekonomike apo stresi financiar përfaqësojnë një faktor rreziku për disa parametra të lidhur me dhimbjen fizike dhe psikologjike, të tilla si prevalenca e dhimbjes kronike, intensiteti i dhimbjes, shpeshësia e dhimbjes, përdorimi i barnave kundër dhimbjes dhe ndërhyrja e dhimbjes në aktivitetet e përditshme. Ndërsa dhimbja është një fenomen multifaktorial, duhet të ketë njohuri gjithëpërfshirëse për gjendjen ekonomike të individëve, duke përfshirë të dhëna edhe mbi borxhin apo vështirësinë për të paguar artikujt mujorë thelbësorë. Kjo është një çështje themelore dhe njohja e këtij fenomeni mund të zgjerojë ndërgjegjësimin profesional në një linjë trajtimi më të gjerë dhe më efektive në të gjitha profesionet.

Referenca

- Aiginger, K. (2009). The current economic crisis: causes, cures and consequences (No. 341). WIFO working papers.
- Bernanke, B., (2000), Essays on the Great Depression, Princeton University Press, Princeton.
- Belke, A., W. Orth & Setzer, R (2008), 'Global liquidity and house prices: a VAR analysis for OECD countries', University of Duisberg-Essen Working Paper.
- Blanchard, O. (2009), 'The crisis: basic mechanisms, and appropriate policies', IMF Working Paper 09/80.
- Carlier BE, Schuring M, van Lenthe, et al. Influence of health on job-search behavior and re-employment: the role of job-search cognitions and coping resources. *J Occup Rehabil* 2014;24:670–679.
- Ciechanowski, P. et al. (2003) The relationship of attachment style to depression, catastrophizing and health care utilization in patients with chronic pain. *Pain* 104, 627–637
- Cunningham, W.A. et al. (2003) Neural components of social evaluation. *J. Pers. Soc. Psychol.* 85, 639–649
- Chou, E. Y., Parmar, B. L., & Galinsky, A. D. (2016). Economic insecurity increases physical pain. *Psychological science*, 27(4), 443-454.
- Eisenberger, N. I., & Lieberman, M. D. (2004). Why rejection hurts: a common neural alarm system for physical and social pain. *Trends in cognitive sciences*, 8(7), 294-300.

- Horn, A., Kaneshiro, K., & Tsui, B. C. (2020). Preemptive and preventive pain psychoeducation and its potential application as a multimodal perioperative pain control option: a systematic review. *Anesthesia & Analgesia*, 130(3), 559-573.
- Kosminsky, M., Nascimento, M. G. D., & Oliveira, G. N. S. D. (2020). Financial stress and pain, what follows an economic crisis? Integrative review. *BrJP*, 3, 280-284.
- Løyland, B., Hermansen, Å., Dahl, E., & Wahl, A. K. (2021). Differences in income trajectories according to psychological distress and pain: A longitudinal study among Norwegian social assistance recipients. *Scandinavian Journal of Public Health*, 49(8), 865-874.
- Macchia, L., & Oswald, A. J. (2021). Physical pain, gender, and the state of the economy in 146 nations. *Social Science & Medicine*, 287, 114332.
- Palermo, T. M., Wilson, A. C., Peters, M., Lewandowski, A., & Somhegyi, H. (2009). Randomized controlled trial of an Internet-delivered family cognitive-behavioral therapy intervention for children and adolescents with chronic pain. *Pain*, 146(1-2), 205-213.
- Perquin, C. W., Hazebroek-Kampschreur, A. A., Hunfeld, J. A., Bohnen, A. M., van Suijlekom-Smit, L. W., Passchier, J., & van der Wouden, J. C. (2000). Pain in children and adolescents: A common experience. *Pain*, 87(1), 51-58.
- Ruehlman, L. S., Karoly, P., & Enders, C. (2012). A randomized controlled evaluation of an online chronic pain self management program. *Pain*, 153, 319 -330.
- Randles, D., Heine, S. J., & Santos, N. (2013). The common pain of surrealism and death: Acetaminophen reduces compensatory affirmation following meaning threats. *Psychological Science*, 24, 966-973.
- Rosenthal, R. (1991). *Meta-analytic procedures for social research*. Newbury Park, CA: Sage.
- Shah, A., Mullainathan, S., & Shafir, E. (2012). Some consequences of having too little. *Science*, 338, 682-685.
- Stones, R. W., Selfe, S. A., Fransman, S., & Horn, S. A. (2000). Psychosocial and economic impact of chronic pelvic pain. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 14(3), 415-431.
- Taylor, J.B. (2009), *Getting Off Track: How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged, and Worsened the Financial Crisis*, Hoover Institution Press.
- Tossani, E. (2013). The concept of mental pain. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 82(2), 67-73.
- Turk, D. C., Wilson, H. D., & Cahana, A. (2011). Treatment of chronic non-cancer pain. *The Lancet*, 377(9784), 2226 -2235.
- Ursu, S. et al. (2003) Overactive action monitoring in obsessivecompulsive disorder: evidence from functional magnetic resonance imaging. *Psychol. Sci.* 14, 347-353
- Veehof, M. M., Oskam, M. J., Schreurs, K. M., & Bohlmeijer, E. T. (2011). Acceptance-based interventions for the treatment of chronic pain: A systematic review and meta-analysis. *Pain*, 152(3), 533-542.
- Williams, A. C., Eccleston, C., & Morley, S. (2012). Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults.
- Zadro, L. and Williams, K.D. (2003) Impact of ostracism on social judgments and decisions: explicit and implicit responses. In *Social Judgments: Implicit and Explicit Processes* (Forgas, J.P. et al., eds), pp. 325-342, Cambridge University Press

Cite this article as: Lame, E & Beqiri, R. DHIMBJA FIZIKE, DHIMBJA PSIKOLOGJIKE DHE STRESI FINANCIAR: NJË SHQYRTIM LITERATURE. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2022, Issue 1, pp. 67-73.